

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА

¹Сатыбалдиев Мусабек Маматович, ²Турдубекова Эльвира Турдубековна

¹Старший преподаватель, Ошский государственный педагогический университет, г. Ош,
Кыргызстан

²Преподаватель Ошский государственный университет г. Ош, Кыргызстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029572>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы методики преподавания русского языка в национальных школах Кыргызстана. Глобализация мира требует от педагогической науки модернизировать методики преподавания русского языка в национальных школах. В условиях миграции современного мира знание русского языка помогает молодым людям успешно решать свои личные проблемы. В связи с этим появилась необходимость изучать русский язык в совершенстве. Исходя из поставленных задач общества, появилась необходимость углубленного изучения русского языка. В свою очередь углублённое изучение русского языка требует трансформировать педагогический подход, в частности, методику преподавания русского языка в национальных школах. Во время советского союза народное образование имело единую программу по всем предметам школьных дисциплин. После распада СССР модернизация школьной программы осталась вне поля зрения государства. На первый план выходят экономические вопросы, особенно, миграционные проблемы. Образовательные проблемы остались на втором плане. Дети учатся и пользуются теми учебниками, которые были унаследованы от союза. Кроме того в методике преподавания русского языка не произошли изменения. Во-вторых, в процессе преподавания русского языка доминируют материалы грамматики. Ведь грамматика не учит правильно говорить, а грамматика учит правильно писать. Наша задача учить детей правильно говорить. На практике жизнь показывает, что результаты обучения низкие. Наши выпускники школ и ВУЗов не могут свободно выражать свои мысли на русском языке. Или свободно не могут сообщать свои мысли другому лицу. Во-вторых, не учитываются возрастной фактор в преподавании русского языка в национальных школах Кыргызстана. Мы теряем возможности дошкольного воспитания детей в изучении русского языка из-за недооценки возрастного фактора. В-третьих, в изучении русского языка немаловажную роль играет преподавание предмета риторики и культуры речи. В этом отношении риторика и культура речи располагают огромные ресурсы и возможности в модернизации методики преподавания русского языка. Думается, трансформация программы образовательных учреждений и реформа народного образования должны учитывать о необходимости совершенствования методики преподавания русского языка в национальных школах Кыргызстана.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка, трансформация, модернизация, совершенствование, культура речи, риторика, реформа народного образования, учёт возрастных факторов, формирование личности, обучение, воспитание, восприятие, возможности, ресурсы.

Ускоренный темп развития современного мира представляет новые требования к вопросам обучения и воспитания подростящего поколения. В условиях рыночных отношений в мире появились новые социально – экономические проблемы. В последнее время активизируются в обществе миграционный процесс. В результате активизации роли миграционного процесса в мире появилась необходимость к изучению русского языка. Ведь в пост - пространстве СНГ языком межнационального общения является русский язык. В связи с этим в последнее время в мире, в частности, в Кыргызстане возрастает роль русского языка. В Кыргызстане русский язык имеет особый статус межнационального общения. Многие жители Кыргызстана считают русский язык своим родным языком. Во-вторых, в результате миграционного процесса больше двух миллионов населения Кыргызстана работают за пределами территории республики. Они, работая на заводах и фабриках, испытали на себе важность и значимость с русского языка в социально – экономической жизни республики. В последнее время родители и общественность отдают предпочтение русскому языку. Хотя в республике активно функционирует закон о государственном языке. На заседаниях Верховного совета республики требует выступать только на государственном языке. Все письменные делопроизводства оформляются на государственном языке. Проводится большая воспитательная работа по изучению государственного языка. Несмотря на эти усилия со стороны государства в обществе возрастает интерес к русскому языку. Люди сегодня осознали значимость и величие русского языка в мире.

Люди, находясь в США или Германии, при общении разговаривают друг с другом на русском. Русский язык помогает в трудных ситуациях жизни общаться и решать самые злободневные вопросы социально – экономической жизни общества. В районных центрах открываются школы с русским языком обучения. По инициативе родителей и общественности в отдалённых горных и сельских местностях открываются отдельные классы с русским языком обучения. В некоторых сёлах родители нанимают специальные машины для детей и возят в соседние школы, где ведутся занятия на русском языке. Даже в семьях, где родители являются учителями кыргызского языка и литературы, детей отдают в школу с русским языком обучения. Многие депутаты законодательного собрания часто выступают перед публикой о развитии государственного языка и предлагают, что молодёжь говорила только на кыргызском языке. А на самом деле их дети учатся в школах, где идёт обучение на русском языке. Отсюда мы можем сделать выводы о том, что в преподавании русского языка в школах Кыргызстана заинтересованы не только простые люди, но и сами чиновники, работники государственных органов.

Официальные, деловые встречи проходят, в основном, на русском языке. В преподавание русского языка в образовательных учреждениях велика роль России. В настоящее время идёт строительство зданий 9 общеобразовательных учреждений. Все они строятся по образцу лучших средних школ России. Во всех этих школах будут вести обучение только на русском языке. Анализируя развитие общества, мы можем сказать, что народ, действительно проявляет заинтересованность в углублённом изучении и преподавания русского языка в школах и ВУЗах. Исходя из тех поставленных задач общественности, мы обязаны совершенствовать методику преподавания русского языка. После распада СССР прошло более 30 лет, но никто из лингвистов, педагогов и методистов не провели анализ вопросам методики преподавания русского языка в национальных школах.

Учёные института русского языка и литературы не обращают свое внимание на состояние методики преподавания. К сожалению, результаты обучения детей в национальных школах русскому языку, на наш взгляд, низкие. Хотя со стороны министерства выделяются достаточно материальных средств по обучению детей национальных школ русскому языку. В условиях рыночных отношений мы должны заниматься поиском модернизации методики. Мы должны в корни менять процесс обучения детей на лучший метод преподавания русского языка. Ведь от качественной методики преподавания зависит и знания учащихся от других предметов. В связи с этим, мы считаем, что вопросы модернизации методики преподавания русского языка в национальных школах является задачей времени. И в то же время из-за неправильной постановки вопросов методики преподавания имеются ряд проблем. В общеобразовательных учреждениях с первого класса по 10-й класс идёт изучение грамматики русского языка. Мы считаем, такая методика является грубой ошибкой наших педагогов, учёных, филологов. Мы много времени тратим на изучение только грамматику русского языка. Мы считаем – это не просто ошибка в методике, но и проявление схоластического метода средневековья. До сих пор в наших общеобразовательных учреждениях мы широко проповедуем основные принципы схоластики. Хотя много говорим о гуманистических принципах и подходах обучения и воспитания личности. Дети на уроках русского языка не испытывают чувства прелести. Ведь русский язык входит в число гуманитарных дисциплин. Мы должны опираться на риторику и культуру речи. Прежде всего мы на уроках должны развивать речевые навыки. Умение чтения и выражения мыслей, говорения имеет важное значение для учащихся в национальной школе Кыргызстана. Пусть дети читают, слушают простые тексты, проводит аудирование лучших образцов художественной литературы.

«Неправильная речь одарённого способностью хорошо говорить простолюдина была бы ещё лучше, если бы он знал грамматику. Дело в том только, чтоб грамматика знала свои границы и слушалась языка, которого правило объясняют: тогда она научит правильно и писать и читать; но всё-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо совсем не её дело. Сколько мы догадываемся, на это претендует риторика. Нелепость, сушая нелепость!»[1]. По нашему мнению, каждая отрасль языкознания должна заниматься своим делом. Искусство владения языком является задачей риторики, а не грамматики. На наш взгляд, в учебно – воспитательном процессе в изучении русского языка, несомненно, велика роль риторики. Особенно в национальных школах велика роль риторики. Ещё в древней Греции наука риторика считалась важнейшей задачей в подготовке достойных граждан. Учащиеся должны знать не только математику, физику, но и уметь красиво говорить. Поэтому древние греки высоко оценивали роль риторики в подготовке достойных граждан общества.

Воспитание достойного гражданина общества, развитие в личности духовно – нравственных ценностей является важными задачами в модернизации методики преподавания русского языка.

«... Духовный мир коллектива и духовный мир личности формируется благодаря взаимному влиянию. Человек много черпает в коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного, духовно богатого мира составляющих его людей» [2]. Исходя из высказываний Сухомлинского можно сказать о том, что мы должны особое внимание уделить на вопросы воспитания личности учащихся. Особенно развитие духовно –

нравственных ценностей учащихся должно занимать центральное место. К сожалению, на уроках зачастую мы забываем главные стратегические вопросы формирования личности учащихся. Пока учащийся не будет думать о доброте и человечности – они никак не могут выполнять успешные дидактические задачи. Дети должны искоренить в себе всякие черты безнравственности, развивать и формировать лучшие черты нравственности. Они должны научиться вставать рано утром, проявлять чувства уважения к окружающему миру, развивать в себе силы духа и патриотизма. Служение Отечеству – должно быть стержневым вопросом каждого молодого человека, который идёт в школу.

Трудолюбие является определяющим рычагом формирования личности. Любая методика должна опираться на лучшие и нравственные черты личности. Координальным вопросом методики преподавания русского языка в национальных школах является вопрос формирования личности ребёнка. К сожалению, многие наши учителя и педагоги считают, что методика должна заниматься вопросами обучения. На наш взгляд, в природе и в жизни не бывает два разных предмета. Один из них является главным и определяющим. В связи с этим возникает вопрос – какая категория педагогики главная? Конечно, мы не задумываясь должны ответить: воспитание. Мы на уроках русского языка должны всемерно развивать в душе учащихся любовь к русскому языку. Без воспитания чувств ребёнка, нет и не может быть результатов в сфере дидактики. Учитель в процессе формирования личности должен будить в сознании спящие чувства. Методика должна заниматься, в первую очередь, созданием необходимых педагогических условий для развития личности и шире рекомендовать возможности науки риторики. Анализируя огромные ресурсы и возможности риторики невольно задумываешься: - почему учителя на уроках русского языка имеют низкие результаты. Выпускники школ не могут свободно выражать свои мысли на уроках и в практике. Почему наши учащиеся не могут свободно выражать свои мысли на уроках? Почему методика преподавания русского языка в национальных школах не даёт желаемых результатов?

В условиях рыночных отношений и информационных технологий мы должны беречь каждую копейку, которые затрагиваем на образование. И в то же время все свое внимание мы должна направить на совершенствование методики преподавания русского языка. Ведь авторитет и значимость русского языка велик, особенно, в условиях миграции. А.М. Горький писал: «Русский язык – велик и могуч» [3]. Действительно, жизнь подтверждает величие русского языка в современном мире. Через русский язык мы можем решать не только социально – экономические вопросы общества, но и личные. Поэтому сегодня родители учащихся, особенно, в Кыргызстане проявляют большой интерес к изучению русского языка. Говоря о роли русского языка К.Г. Паустовский писал: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный язык»[4]. Говоря о методике преподавания русского языка, мы вновь и вновь должны заострить свое внимание на роль риторики в системе лингвистики. Нам кажется, мы должны провести научный форум по актуальным вопросам методики преподавания русского языка в национальных школах. Сегодня учащиеся Кыргызстана учатся по тем учебникам, которые рекомендуют Министерство РФ для российских школ. К сожалению, институт русского языка и литературы НАН КР. Институт педагогики НАН КР в этом направлении ведут научно – исследовательскую работу, откровенно говоря, на низком, недостаточном уровне. На уроках русского языка вместо того, чтобы развивать интерес

детей и учащихся к языку, идет подавление познавательного мира школьников. Сегодня мы должны объявить о переходе на риторику в национальных школах.

Если современная методика не будет замечать прелести и красоту русского языка в учебно – воспитательном процессе, то и нельзя вести речь о прогрессе современной педагогики. В связи с этим настало время задавать вопросы перед педагогами, лингвистами – какая педагогика нужна нам? Нужно ли модернизировать методику преподавания русского языка в национальных школах.

Думается, используя огромные возможности общенародного русского языка, в формировании личности учащихся, мы шире должны проповедовать лучшие образцы русского народного языка. Сам Пушкин учился у простых крестьян. После обеда, каждый день, Пушкин встречался с простыми крестьянами и записывал в свой блокнот лучшие народные песни, пословицы и поговорки, отдельные народные выражения. Поэтому школьники должны учиться у лучших мастеров, которые прошли народную школу. Художественные произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С. Есенина, М. Горького и многих других стали своеобразными образцами в изучении русской речи. Лирика Пушкина создает благоприятные условия для развития речевых навыков и умений учащихся. Стихотворения «К Чаадаеву», «Арион», «Узник», «Памятник», «Пушину», «Няне», «Осень», «Я помню чудное мгновение» стали яркими образцами для подражания речевых навыков великого мастера. Особо хочется подчеркнуть, роль устного народного творчества в развитии речевых навыков. Народные сказки, частушки, пословицы и поговорки, фразеологизмы и другие народные песни останутся навсегда примерами для подражания речевого мастерства русского народа. Ведь устное народное творчество является многовековым и историческим опытом русского народа по развитию речевого мастерства. Нам кажется, изучение народного опыта по развитию речевого мастерства, особенно, в общеобразовательных школах не уделяется достаточного внимания. Думается, сегодня появилась необходимость в трансформации школьной программы с учётом использования на уроках русского языка опыта речевого мастерства русского народа в историческом пути развития. В этом отношении риторика откроет огромные возможности и перспективы в модернизации учебно – воспитательного процесса образовательных учреждений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белинский В. Г. Критические мысли о литературе. – М., Учпедгиз, 1938. – 72 с.
2. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника. – М., Просвещение. 1978. – 115 с.
3. Горький А. М. Эстетические мысли о русском языке. – М., Учпедгиз. 1938. – 43с.
4. Паустовский К.Г. Литературные взгляды о русском языке. – М., Просвещение. 1964. – 27с.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan

foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.